

DISSIDÊNCIAS DO EU: LAÇOS EXASPERADOS DA PERVERSÃO

Letícia Simões Velloso Schuler
(UFPB)

Hermano de França Rodrigues
(UFPB)

Introdução

Derivada do latim *perversione*, cujo significado está relacionado ao ato ou efeito de perverter-se, isto é, corromper, desmoralizar, a perversão pode ser analisada como um fenômeno político, social e sexual presente na sociedade. Na tradição médica do século XIX, mais especificamente no terreno da sexualidade, o termo foi reservado para designar o desvio de uma função normal, especialmente no campo psíquico. Desse modo, ingressamos no campo da moralidade a fim de definirmos o que é “normal” e o que é “anormal” ou “perverso”.

Isto posto, o presente trabalho, alicerçado nos constructos teóricos da psicanálise freudiana, debruça-se nos espectros da perversão alojados em Montresor, personagem do conto *O barril de amontillado*, do consagrado escritor Edgar Allan Poe. Deparamo-nos, na narrativa em foco, com um desejo de vingança por parte do protagonista, logo, procuramos elucidar as razões e desejos que motivaram o personagem a infringir as leis sociais.

Assim sendo, dividimos o presente trabalho em três momentos. Primeiro, dedicamo-nos a um breve percurso histórico referente à temática a ser analisada no *corpus* em questão. Em seguida, numa abordagem mais psicanalítica, apresentamos as reflexões de Sigmund Freud acerca da perversão, quando este torna o termo um conceito para a psicanálise, em 1905, em sua obra *Três ensaios sobre a teoria da sexualidade* e, logo após, enveredamos no texto literário a fim de analisá-lo, compreendendo, assim, como as atitudes do personagem dialogam com a teoria freudiana.

Esse diálogo entre a literatura e a psicanálise pode ser melhor compreendido a partir dos apontamentos feitos por Jean Bellemin-Nöel, em sua obra *Psicanálise e Literatura*, visto que acreditamos que a teoria psicanalítica é a peça fundamental no processo de decifração da

narrativa, ou seja, temos por finalidade “descrever os princípios e o leque de meios que a psicanálise colocou à nossa disposição para nos permitir ler melhor a literatura”¹.

A dinâmica perversa

O termo que nos propusemos a detalhar e explicar neste trabalho traz consigo um peso que acaba contribuindo para que essa designação seja associada a uma forma de julgamento moral. Ao retornarmos à época medieval, por exemplo, percebemos que o uso dessa palavra é carregado de juízo de valor. Mas, antes de adentrarmos nessa categoria específica, é necessário compreender como a expressão sexualidade e o sexo, eram concebidos em épocas específicas.

Durante o século XVIII, surge certa inclinação para se falar de sexo não como algo a ser condenado, mas sim que fosse passível de ordenação. Surge assim, um tipo de discurso que apelava para a utilidade. Essa ocasião marca o início de uma série de discursos que afirmavam e consideravam a sexualidade como aquela que deveria ser tratada como instrumento de análise e interferência. Com isso, no meio social, esse conjunto de comportamentos que concernem apenas à satisfação do desejo sexual, prosseguia numa reprimida busca pelo prazer, e aqueles que fugiam da norma eram praticamente proscritos da própria civilização.

Os estudos e compreensão acerca da sexualidade humana passam por mudanças a partir do século XIX. Isso ocorre devido ao surgimento da sexologia que toma para si o propósito de descrever as práticas sexuais, classificando-as em “saudáveis” ou “perversas”, e concomitantemente a esse fato, a medicina era influenciada por ideais higienistas. Temos, assim, o termo “perversão”, que passa a integrar o vocabulário médico, na acepção de um desvio sexual ou de uma degradação de uma função orgânica.

Nesse itinerário da medicina ascendente, a expressão da sexualidade humana que demonstrasse qualquer incidência de transgressão, era catalogada, desmoralizada e tratada como uma anormalidade sexual que se acreditava existir. Dessa forma, um dos preceptores mais notórios a realizar essa tarefa foi o psiquiatra alemão Richard von Krafft – Ebing, que, em 1886, publica a obra *Psychopathia Sexualis*. Nessa célebre obra médica, encontram-se catalogadas em torno de 238 casos daquilo que a ciência médica classificava como transtornos psicosexuais. O incesto, o sadomasoquismo, a necrofilia, a pederastia, o exibicionismo, entre

¹ BELLEMIN-NÖEL, 1978, p. 13

outros desvios sexuais, são exemplos de quadros que a medicina da época classificava como sendo práticas degenerativas e que são observados em tal coletânea. Ainda na mesma obra, o psiquiatra define os perversos como “filhos ilegítimos da natureza” e denomina as perversões sexuais como sendo “parestésias do instinto sexual”.

Michel Foucault, em sua obra *História da sexualidade 1: a vontade de saber* (1976), traz algumas considerações a respeito desses discursos presentes nos séculos XIX e XX, quando ele afirma que, nesse período, houve “uma dispersão de sexualidades, um reforço de suas formas absurdas, uma implantação múltipla das ‘perversões’”². Em um dos tópicos do segundo capítulo, o filósofo e teórico francês afirma que “da infância à velhice foi definida uma norma do desenvolvimento sexual e cuidadosamente caracterizados todos os desvios possíveis; organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos médicos (...)”³. E ainda questiona qual seria o objetivo final daquilo que ele considera como sendo “uma atenção loquaz com que nos alvoroçamos em torno da sexualidade”. Seria uma forma de “assegurar o povoamento, reproduzir a força de trabalho, reproduzir as formas das relações sociais; em suma, proporcionar uma sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora?”⁴.

A visão de que a perversão seria ou não um tipo de conduta sexual que serviria como diagnóstico, ou seja, de que seria ou não considerada uma patologia, é abordada também por Ferraz (2010), quando ele questiona se a perversão seria “uma forma de conduta sexual passível de aparecer em quadros diagnósticos variados ou seria ela uma estrutura psíquica independente”. E afirma que o psicanalista austríaco Otto Kernberg debruçou-se sobre essa questão, de tal forma que dividiu as manifestações da perversão a partir do ponto de vista estrutural. A partir dessa divisão, o teórico reservou o termo “estrutura perversa”, “para os casos de perversão na organização *borderline* de personalidade”⁵.

À vista disso, a concepção médica vigente era de que todo prazer sexual deveria estar relacionado apenas a uma função puramente biológica, ou seja, toda e qualquer atividade que não contemplasse a reprodução da espécie, a procriação, era considerada perversa. Enfim, tanto uma degeneração moral quanto biológica.

Durante o mesmo século, outra ciência estrutura-se a fim de compreender o psiquismo humano de uma forma distinta. Assim, diversos autores fazem suas considerações acerca da perversão, aceitando-a como categoria diagnóstica, “lado a lado com a neurose e a psicose e, até mesmo, com a personalidade psicopática ou antissocial, como Ferenczi (1992) e Melanie

² FOUCAULT, 2015, p. 41

³ Ibid., p. 40

⁴ Ibid., p. 40

⁵ FERRAZ, 2010, p. 20

Klein (1981). A psicanálise lacaniana (...) colocou a figura da estrutura perversa como uma das possíveis organizações psíquicas”.⁶

Enfim, essa nova ciência rompe com paradigmas e preconceitos acerca da sexualidade humana. Mas, é com base nas teorias freudianas, que serão explicadas e detalhadas a seguir, que iremos analisar as questões referentes à perversão e como elas se determinam na vida psíquica do sujeito.

Dimensões do desejo perverso

Durante o século XX, época esta que procede o momento que foi palco para muitas transformações acerca das concepções e teorias que envolviam a sexualidade humana, Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, debruça-se pela primeira vez na teoria das perversões. O psicanalista baseia-se nos postulados escritos pelo Richard von Krafft-Ebing para analisar a perversão não mais como um fenômeno puramente sexual orgânico e, sim, como um fenômeno psíquico. Essa concepção passa a considerar mais a subjetividade do indivíduo, do que, essencialmente, as práticas exercidas por ele no contexto social.

Em 1905, Freud desenvolveu uma das primeiras abordagens acerca do termo, em sua obra *Três ensaios sobre a teoria da sexualidade*. Nela, apesar de ainda vislumbrar algumas características do pensamento médico do século anterior, o teórico discorre sobre anomalias sexuais denominando-as como “aberrações”. O ato perverso, segundo ele, tem relação com a primazia da genitalidade e que seria um resultado do desenvolvimento psicosexual da criança. Dessa forma, aquilo que seria visto como “normal”, seria o escoamento da libido para os genitais, e qualquer modificação dessa premissa, seria concebida como perversão.

Nessa perspectiva, é possível encontrar um traço perverso na atividade sexual da maioria dos indivíduos, já que, nas relações sexuais, existem as “metas sexuais provisórias”, que, segundo Freud, são aquelas atividades que aumentam a excitação e duram até a obtenção da meta sexual final. Assim, ao comparar com os estudos das perversões feitos pelos médicos, quando estes atribuíam o caráter de sintomas de doenças ou degeneração, o psicanalista conclui que:

A experiência diária mostra que essas extensões, em sua maioria – as menos sérias entre elas, de toda forma- , são um componente que raras vezes falta na vida sexual das pessoas sãs, e que estas as julgam como as outras intimidades. (...) Em nenhum indivíduo são estaria ausente, em sua meta

⁶ Ibid., p. 20

sexual normal, um ingrediente a ser denominado perverso, e já bastaria essa universalidade para demonstrar como é inadequado usar reprovativamente o nome “perversão” (FREUD, 2016, p. 55-56).

Assim, a perversão sexual apenas se configura como um sintoma patológico, caso as metas sexuais provisórias ocupassem o lugar da meta sexual normal ou assumissem a função estrutural da sexualidade, ou seja, quando elas se tornam o ato sexual propriamente dito. A “normalidade” estaria, assim, relacionada à primazia da sexualidade genital.

Durante o texto, Freud nos trás uma comparação entre a neurose e a perversão, de tal forma a esclarecer o conceito da teoria aqui analisada. Observamos que, apesar de ambas terem origem na sexualidade infantil, possuem diferentes resultados para a forma de lidar com as repressões. O neurótico recalca suas ideias, o que contribui para que a própria realidade seja substituída por uma subjetiva, já no comportamento perverso, o desejo aparece como vontade de gozo, eximido de qualquer pesar, o indivíduo sabe exatamente o que quer.

A dinâmica perversa é também mencionada no texto *Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (1908)*, no momento em que o psicanalista analisa a ocasião em que a pulsão se fixa de modo único, visando apenas à satisfação, tornando-se assim dispensável para “o processo civilizatório, podendo, inclusive, ‘degenerar-se’ até as chamadas anormalidades”⁷, ou seja, as perversões.

Freud continua a discussão sobre a perversão no seu texto de 1940, *Clivagem do ego no processo de defesa*. Desta vez, debruça-se sobre a ideia de que a clivagem intrapsíquica possibilita ao sujeito a elaboração de duas realidades distintas. Existe assim, um conflito entre a condição existente por parte do instinto e, em oposição, a condenação por parte da realidade na qual o indivíduo realmente se encontra. Enquanto uma delas considera o contexto em que se está inserido, a outra nega, substituindo-a pelo seu próprio desejo. Segundo Laplanche e Pontalis (2001), a clivagem do ego foi uma:

Expressão usada por Freud para designar o fenômeno muito particular – que ele vê operar, sobretudo, no fetichismo e nas psicoses – da coexistência, no seio do ego, de duas atitudes psíquicas para com a realidade exterior quando esta contraria uma exigência pulsional. Uma leva em conta a realidade, a outra nega a realidade em causa e coloca em seu lugar uma produção do desejo. Esta duas atitudes persistem lado a lado sem se influenciarem reciprocamente (p. 65)

Tais dinâmicas pulsionais são o único cenário, encontrado pelo sujeito, de exercer sua atividade sexual, a fim de construir sua subjetividade. É lícito afirmar ainda que o perverso

⁷ FREUD, 1908, p. 193

vive sua sexualidade através da ação. Destarte, tendo em vista esta breve apresentação das reflexões que Freud dispensou à noção de perversão, podemos, então, debruçar-nos sobre a narrativa em questão, para tentar apreender de que maneira Montresor lida com seus desejos perversos.

O funcionamento perverso

Edgar Allan Poe é um aclamado escritor americano, cujos escritos se caracterizam por quase sempre abordarem uma única temática, a morte. Tema este que está presente em uma de suas mais célebres obras, o poema *O corvo*. Em um ensaio, intitulado *The philosophy of composition*, que, numa tradução livre, ficaria *A filosofia da composição*, o escritor afirma que a morte é o mais melancólico dos temas, o que torna a melancolia o mais legítimo de todos os tons poéticos, assim, através dessa temática seu objetivo seria provocar nas almas mais sensíveis, as lágrimas, por isso a escolha do conteúdo para o texto.

Não obstante, no conto *O barril de Amontillado*, escrito em 1846, que analisaremos a seguir, narra a concretização de uma vingança planejada por um amigo contra o outro, a partir do ponto de vista do próprio assassino. A história inicia-se com Montresor relatando o quanto suportou as inúmeras ofensas recebidas por Fortunato, e quando este começou a insultá-lo, jurou vingança. Segundo ele, esta decisão já era “certa e definida” e “não haveria apenas de puni-lo, mas iria puni-lo com impunidade”.⁸ E, para que a punição tivesse um resultado satisfatório, o assassino manteve o seu comportamento para que a vítima não desconfiasse, não deu motivos para que a vítima duvidasse de sua boa vontade, continuou a sorrir para o mesmo, mas, ele afirma que Fortunato “jamais percebeu que *agora* eu sorria imaginando sua destruição”.⁹

É nítido perceber que o personagem é capaz de elaborar duas realidades, de tal forma que existe um conflito entre a demanda do instinto e sua satisfação, que pode ser vista como uma defesa, e a realidade que cumpre um papel de proibição, ou seja, tem uma função contrária. Tal comportamento é descrito por Freud em seu texto, já citado anteriormente, *Clivagem do ego no processo de defesa*. Montresor revela ao leitor uma ambiguidade em sua personalidade, o que podemos relacionar com a clivagem intrapsíquica que, como já discutimos, possibilita a existência dessas duas práticas distintas que coexistem, mas não se influenciam.

⁸ POE, 2017, p.97

⁹ Ibid., p. 97

O estudo da literatura nos possibilita não apenas o diálogo da mesma com outras ciências, mas também entre as próprias narrativas. Por isso, destacamos aqui a narrativa da escritora brasileira Lygia Fagundes Telles, *Venha ver o pôr-do-sol*. Inserido na coletânea *Antes do Baile Verde* (1970), o conto narra a história de Ricardo e Raquel, ex-namorados, que, a pedido de Ricardo, marcam um último encontro de despedida. E, após a leitura da obra, fica claro que, assim como Montresor, o personagem apresenta traços e atitudes perversas, visto que, dentre outros exemplos, ambos matam por vingança.

No momento em que está prestes a realizar aquilo que planejou, Ricardo se mostra o quanto está satisfeito ao ver todo aquele sofrimento que ele ocasionou, o personagem goza com aquela cena, de modo que “tinha o seu sorriso meio inocente, meio malicioso”¹⁰. Além, disso, podemos perceber que ele também vive entre duas realidades, pois, no final da narrativa, suas atitudes demonstram que nada tinha acontecido, ele apenas “acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira.”¹¹. E essa característica é reforçada com a última frase do conto, que é também descrita no início: “Crianças ao longe brincavam de roda.”¹².

Após relatar seu desejo de vingança, Montresor dá início a sua desforra relatando que Fortunado se orgulhava “por ser um *connoisseur* de vinhos”¹³, e por isso o convida para sua adega, a fim de verificar se um barril que ele recebeu é realmente de amontillado. A partir das descrições, o leitor passa a compreender que as verdadeiras intenções do assassino estão próximas de serem concretizadas.

Ao chegarem à adega, local onde o crime será realizado, o personagem propõe um brinde a Fortunato, que aceita prontamente, levando “a bebida aos lábios com uma expressão lasciva de deleite”¹⁴ e anunciando:

- Um brinde aos mortos que repousam à nossa volta.
 - Um brinde à sua vida, que há de ser longa.
- Ele tomou meu braço mais uma vez e seguimos.
- Sua adega é enorme.
 - Os Montresor eram uma família grande e numerosa.
 - Esqueci-me de seu brasão.
 - Um pé dourado em um campo azul-celeste; o pé está esmagando uma serpente erguida que crava as presas no calcanhar.
 - E o lema?
- *Nemo me impune lacessit*¹⁵ (POE, 2017, p. 100)

¹⁰ TELLES, 2008, p. 42

¹¹ Ibid., p. 44

¹² Ibid., p. 44

¹³ POE, 2017, p. 98

¹⁴ Ibid., p. 100

¹⁵ Em latim no original: “Ninguém me insulta impunemente”

Há, nesse excerto, um nítido tom de ironia em dois momentos. Os personagens brindam à longevidade da vida, que entra em contraposição com o real motivo dos dois estarem no local. Além disso, é interessante verificar o lema do brasão da família de Montresor, que, de certa forma, já prognostica o desfecho da narrativa, além de fazer referência àquilo que foi dito pelo personagem logo no início da narrativa.

Eles seguem pelo caminho que possivelmente levaria ao barril de amontillado, e chegaram, “por fim, a uma cripta profunda, onde a podridão do ar fez com que nossas tochas brilhassem sem queimar”¹⁶. Dessa forma, Montresor inicia o seu plano ao alcançar as pedras e o cimento que tão logo seriam utilizados, de modo que, ao se aproximar da meia-noite, sua tarefa chegaria ao fim. Assim, após erguer a última pedra que finalizaria a parede construída no nicho que prende Fortunato, a narrativa se encerra. E, no desfecho do conto, temos:

Silêncio. Empurrei minha tocha pela abertura restante e deixei-a cair lá dentro. O tintilar dos guizos foi a única resposta. Senti um aperto no peito; decerto, causado pela umidade das catacumbas. Apressei-me para concluir a tarefa. Empurrei a derradeira pedra na posição definitiva e a cobri com cimento. Por cima da parede recém-erguida, repus a muralha de ossos. Por meio século, nenhum mortal as perturbou. *In pace requiescat!* (p. 104)

Destarte, percebemos que o perverso sempre se coloca acima da lei, pois, temos na narrativa em questão, um personagem que tira do outro o direito à vida, já que ele tem como prioridade apenas a satisfação de seus desejos, tem como objetivo principal, a concretização de suas escolhas.

Considerações Finais

Ao percorremos a narrativa descrita por Poe, pudemos apreender algumas marcas particulares de um sujeito considerado perverso. Primeiramente, analisamos a trajetória do termo e quais significados foram atribuídos a este ao longo do tempo. Observamos que o fenômeno surge como uma patologia caracterizada pelo desvio das normas estabelecidas pela sociedade. A perversão, segundo pudemos verificar a partir dos constructos teóricos de Sigmund Freud, é uma parte constituinte do ser humano e sua patologia se dá quando as metas sexuais provisórias ocupam o lugar da meta sexual normal.

Debruçamo-nos sobre o protagonista do conto, Montresor, a fim de aprofundar as interpretações deste, com as teorias a respeito da constituição perversa do indivíduo,

¹⁶ POE, 2017, p. 101

explicando, assim, como a perversão se faz na narrativa e qual a sua importância na análise psicanalítica do texto literário. O personagem goza com o sofrimento de Fortunato ao deixá-lo dentro de um nicho que fora construído por ele mesmo, assim, sendo o tintilar dos guizos a única resposta para o último chamado pela vítima, a sua máxima satisfação é atingida.

REFERÊNCIAS

BELLEMIN-NÖEL, Jean. **Psicanálise e Literatura**. São Paulo: Editora Cultrix, 1978.

FERRAZ, Flávio Carvalho. **Perversão. Coleção Clínica Psicanalítica**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.

FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade 1: a vontade de saber**. São Paulo: Paz e Terra, 2015.

FREUD, Sigmund. Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: **Obras Completas**, volume 6: Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, análise fragmentária de uma histeria (“O caso Dora”) e outros textos (1901-1905) Tradução Paulo César de Souza. 1º ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

_____. **Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna** (1908). Edição Standard Brasileira das Obras Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1976, Vol. VIII.

LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. **Vocabulário da psicanálise** (P. Tamen, trad.). São Paulo: Martins Fontes. 2001.

POE, Edgar Allan. **Edgar Allan Poe: medo clássico**. Tradução Marcia Heloísa Amarante Gonçalves. Rio de Janeiro: DarkSide Books, 2017.

ROUDINESCO, Elisabeth. **A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

TELLES, Lygia Fagundes. **Venha ver o pôr do sol e outros contos**. São Paulo: Ática, 2008.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS

ANAIS

Maria do Socorro Silva de Aragão

Paulo Aldemir Delfino Lopes

[Organizadores]

João Pessoa
2019

COORDENAÇÃO GERAL

Dr.^a Maria do Socorro Silva de Aragão (UFPB)

Dr. Damião Ramos Cavalcanti (UFPB)

Dr.^a Neide Medeiros Santos (UFPB)

Dr.^a Ivone Tavares de Lucena (UFPB)

Me. Paulo Aldemir Delfino Lopes (UEPB)

Dr.^a Ana Cristina Marinho Lucio (UFPB)

Esp. Ana Isabel de Souza Leão Andrade (UFPB)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Dr. Roberto Sarmiento Lima (UFAL)

Dr. Cristiano Cezar Gomes da Silva (UNEAL)

Dr.^a Maria Elias Soares (UFC)

Dr.^a Sonia Maria van Dijck Lima (UFPB)

Dr.^a Josete Marinho de Lucena (UFPB)

EQUIPE DE TRABALHO

Prof.^a Dr.^a Maria do Socorro Silva de Aragão

Prof.^a Dr.^a Neide Medeiros Santos

Prof.^a Esp. Ana Isabel de Souza Leão Andrade

Prof.^a Dr.^a Ivone Tavares de Lucena

Prof.^a Dr.^a Ana Cristina Marinho Lúcio

Prof.^a Dr.^a Josete Marinho de Lucena

Prof.^a Dr.^a Marinalva Freire da Silva

Prof. Me. Paulo Aldemir Delfino Lopes

João Paulo Rocha

Todos os textos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

Capa / Diagramação:
Paulo Aldemir Delfino Lopes
pauloadl@hotmail.com

E86 Caminhos e Veredas de Graciliano Ramos – Anais do IV Congresso Nacional de Literatura: IV CONALI. ARAGÃO, Maria do Socorro Silva de; LOPES, Paulo Aldemir Delfino (Orgs.). João Pessoa: Mídia Gráfica e Editora Ltda., 2019.

1665p.

ISBN: 978-85-7320-158-1

Literatura Brasileira – Ramos, Graciliano.

CDU: 869.0

Mídia Gráfica e Editora Ltda.
midiaed@gmail.com
Impresso no Brasil – Feito o Depósito Legal

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	23
Maria do Socorro Silva de Aragão	
CONFERÊNCIAS	26
ESPELHOS DA HISTÓRIA NA LITERATURA: VIOLÊNCIA E SILENCIAMENTO EM VIDAS SECAS, DE GRACILIANO RAMOS.....	27
Cristiano Cezar Gomes da Silva	
A IRONIA NA FICÇÃO DE GRACILIANO RAMOS.....	39
Neide Medeiros Santos	
SÃO BERNARDO: TARDIA CATARSE PELA ESCRITA.....	57
Neroaldo Pontes de Azevedo	
FABIANO/GRACILIANO: FALAS POR EMPRÉSTIMO	69
Roberto Sarmiento Lima	
MESAS-REDONDAS	79
“A GENTE TEM DE SER É MIÚDA, MANSA, FEITO BOTÃO DE FLOR”: A REPRESENTAÇÃO DO FEMININO EM “ESSES LOPES”, DE GUIMARÃES ROSA	80
José Vilian Mangueira	
Francisco Ronaldo da Silva Santos	
LETRAS E SILÊNCIOS: O LUGAR DE IGNEZ MARIZ NA LITERATURA PARAIBANA	93
Marcelo Medeiros da Silva	
METÁFORAS DO SOL E DA SECA EM LIÇÕES DE ESPAÇO	103
Elizabeth Dias Martins	
A CORRESPONDÊNCIA AMOROSA ENTRE GRACILIANO E HELOÍSA.....	115
Roberto Pontes	
ESTUDO SOBRE OS RÓTICOS EM POSIÇÃO DE CODA EM CIDADES DO INTERIOR CEARENSE: DADOS DO PROJETO ALiB	125
Maria Silvana Militão de Alencar	
INFÂNCIA: ANOS DE APRENDIZAGEM - GRACILIANO RAMOS.....	136
Ana Isabel de Souza Leão Andrade	

O FALAR NORDESTINO EM CAETÉS, DE GRACILIANO RAMOS: UM ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO	146
Clécia Maria Nóbrega Marinho	
COMUNICAÇÕES COORDENADAS.....	162
DOS AMORES INQUIETOS AOS SILÊNCIOS DA ANGÚSTIA: A LITERATURA QUEIXA-SE À PSICANÁLISE	163
TECENDO A DIFERENÇA: DESÍGNIOS FEMININOS NA PROSA DE MARINA COLASANTI	163
Elizabeth Tavares Alcázar	
DISSIDÊNCIAS DO EU: LAÇOS EXASPERADOS DA PERVERSÃO.....	167
Letícia Simões Velloso Schuler	
Hermano de França Rodrigues	
A DEGUSTAÇÃO DA MORTE: HORROR E DESEJO EM NOITE NA TAVERNA .	176
Matheus Pereira de Freitas	
Hermano de França Rodrigues	
A LENDA DO ROBIN HOOD: DAS FANTASIAS ARCAICAS À ATUALIDADE PORNOGRÁFICA	186
Thiago Guilherme Calixto	
Hermano de França Rodrigues	
TRADUZIR-SE AO SE PERDER: QUANDO A PALAVRA (DES)ORGANIZA O SINTOMA.....	197
COMO ESQUECER: CENAS DE UM PÚBLICO (NADA) IMPLÍCITO	197
Ivanildo da Silva Santos	
Hermano de França Rodrigues	
OS ÓBICES DO CIÚME AMOROSO NA OBRA SHAKESPEARIANA	205
Rariela Valeska da Silva Salustino	
Hermano de França Rodrigues	
ENTRE O NOSTOS E O PATHOS: A SEDUÇÃO DESAFINADA DO AMOR.....	213
Heuthelma Ribeiro Braga Santos	
Hermano de França Rodrigues	

AS REVERBERAÇÕES DA INFÂNCIA NO ADULTO: CONTRATOS INDIZÍVEIS ENTRE OBJETOS ARCAICOS.....	220
Vanalucia Soares da Silveira	
Hermano Rodrigues de França	
DESLIZAMENTOS MELANCÓLICOS NO CONTO <i>CARTAS A UNA SEÑORITA EN PARÍS</i>, DE JULIO CORTÁZAR	233
Elisangela Marcos Sedlmaier	
Hermano de França Rodrigues	
TORNAR-SE MULHER: TRÂNSITOS DA SEXUAÇÃO EM <i>MISS ALGRAVE</i>, DE CLARICE LISPECTOR	241
Silvio Tony Santos de Oliveira	
Hermano de França Rodrigues	
LITERATURA INFANTIL E O PROCESSO INCLUSIVO	253
A IMPORTÂNCIA DAS LITERATURAS SURDA NA FORMAÇÃO EDUCACIONAL DOS SURDOS.....	253
Jakeline Daniela Soares da Silva Nascimento	
Adilma Gomes da Silva Machado	
Luane Diniz dos Santos	
Rosilene Felix Mamedes	
A IMPORTÂNCIA DA FÁBULA TRADUZIDA EM LIBRAS	263
Maria Zilda Medeiros da Silva	
Jakeline Daniela Soares da Silva Nascimento	
Saulo Nascimento Costa	
Rosilene Felix Mamedes	
A INTERTEXTUALIDADE DO CONTO INFANTIL <i>A BELA E A FERA</i> E O FILME <i>O SHREK</i> EM ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM	273
Márcia Geam Oliveira Alves	
Nadja Maria Menezes Morais	
Rosilene Felix Mamedes	
LITERATURA E SALA DE AULA: DESAFIOS A SUPERAR EM BUSCA DE PRÁTICAS MAIS EFICIENTES EM ALUNOS SURDOS.....	280
Adilma Gomes da Silva Machado	
Jakeline Daniela Soares da Silva Nascimento	

Adriana Cláudia da Silva Rocha	
Rosilene Félix Mamedes	
SENSUALIDADE NAS HISTÓRIAS INFANTIS.....	288
Maria da Conceição Augusta	
Chistianne Nogueira Donato Formiga	
Carlos Alberto de Carvalho Andrade	
Rosilene Felix Mamedes	
A ATIVIDADE DE LEITURA NA ESCOLA: O GÊNERO QUADRINHO COMO FORMA DE INCLUSÃO DOS CLÁSSICOS LITERÁRIOS EM SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	300
Françoise Simone G. F. de Oliveira	
Niedja Maria Gomes Silva	
Luane Diniz dos Santos	
Rosilene Felix Mamedes	
LITERATURA INFANTO-JUVENIL, PSICANÁLISE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	312
AS FÁBULAS INFANTIS NA CONSTRUÇÃO DOS VALORES MORAIS E ÉTICOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA	312
Nadja Maria de Menezes Morais	
Márcia Gean Oliveira Alves	
Jakeline Daniela Soares da Silva Nascimento	
Rosilene Felix Mamedes	
RODA DE LEITURA: A LITERATURA COMO FORMA DE ESTIMULAR A LEITURA EM SALA DE ENSINO FUNDAMENTAL II	321
Christianne N. Donato Formiga	
Maria da Conceição Augusta	
Carlos Alberto de Carvalho Andrade	
Rosilene Felix Mamedes	
A Queda da Casa de Usher: Uma Análise da Simbologia Gótica da Casa.....	332
Bianca Cristina Leal	
Adriana Cláudia da Silva Rocha	
Nadja Maria Menezes Morais	

Rosilene Felix Mamedes	
O PERTENCIMENTO: À LUZ DE CLARICE LISPECTOR E DA PSICANÁLISE .	340
Rosilene Felix Mamedes	
Hermano Rodrigues de França	
LITERATURA CAMINHOS A SEGUIR: CONTRIBUIÇÕES DOS CONTOS	
POPULARES NA FORMAÇÃO DO LEITOR.....	350
Luane Diniz Dos Santos	
Lidiane Diniz Dos Santos	
Christianne Nogueira Donato Formiga	
Rosilene Felix Mamedes	
<i>COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS.....</i>	<i>360</i>
VIDA E OBRA DE GRACILIANO RAMOS.....	360
CAMINHANDO PELAS VIDAS SECAS DO SERTÃO: A (IN)UTILIDADE E O	
SILÊNCIO.....	361
Álex Mateus Firmino Barbosa	
Paulo Aldemir Delfino Lopes	
IDIOMATISMO E SENTIDOS NA LINGUAGEM DE GRACILIANO RAMOS: UM	
ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO EM <i>S. BERNARDO</i>	370
Aline Guedes de Lima	
Uélida Dantas de Oliveira	
LEITURA DE GRACILIANO RAMOS, EM <i>INFÂNCIA</i> (1945).....	385
Antônia Varele da Silva Gama	
O ONTEM E O HOJE NAS VEREDAS DA ALMA EM GRACILIANO RAMOS: O	
IMAGINÁRIO E O COTIDIANO COMO MÉTODO DE ANÁLISE DO “EU”	
SERTANEJO	395
Antônio Pereira Tavares Neto	
DA MELANCOLIA À QUEDA MORAL: A PERSONAGEM FEMININA EM	
MADAME BOVARY, O PRIMO BASÍLIO E CAETÉS.....	407
Antony Cardoso Bezerra	
NA TRILHA DOS CAETÉS: A ONTOGÊNESE DO ROMANCISTA GRACILIANO	
RAMOS.....	422
Cosme Rogério Ferreira	
Silvaneide Maria da Conceição Freitas	

SOCIEDADE, CULTURA E LINGUAGEM EM <i>VIDAS SECAS</i> DE GRACILIANO RAMOS	427
Edilane Batista Ferreira	
Beatriz Pereira do Nascimento	
Silmara Bezerra da Silva	
A FORTUNA CRÍTICA EM GRACILIANO: UM CONFRONTO DE ABORDAGENS NA ANÁLISE DE <i>VIDAS SECAS</i>	436
Eduarda Maria Moreira Lopes	
Raíres Joice Basílio	
Manoel Freire Rodrigues	
A LINGUAGEM REGIONAL/POPULAR EM <i>CAETÉS</i> DE GRACILIANO RAMOS	447
Ellem Kyara Pessoa dos Santos	
Uélida Dantas de Oliveira	
A OBRA <i>VIDAS SECAS</i> DE GRACILIANO RAMOS SOB O OLHAR DA DIALETOLOGIA	457
Ellem Kyara Pessoa dos Santos	
Uélida Dantas de Oliveira	
UM ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO DA OBRA <i>SÃO BERNARDO</i> DE GRACILIANO RAMOS.....	468
Fernanda Barboza de Lima	
Jailto Luis Chaves de Lima Filho	
A PERSONAGEM DE FICÇÃO: MAPEAMENTO DOS DISCURSOS DO NARRADOR E DA PROTAGONISTA PARA CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO FEMININA EM <i>SÃO BERNARDO</i>, DE GRACILIANO RAMOS	478
Francis Willams Brito da Conceição	
AS REPRESENTAÇÕES DA IDENTIDADE MASCULINA EM <i>SÃO BERNARDO</i>, DE GRACILIANO RAMOS.....	490
George Patrick do Nascimento	
<i>VIDAS SECAS</i> DE GRACILIANO RAMOS E O DIÁLOGO COM OUTRAS ARTES	501
Gleyda L. Cordeiro Costa Aragão	

Carlos Augusto Viana da Silva	
A “LINGUAGEM” DA OPRESSÃO CAPITALISTA EXPRESSA POR GRACILIANO RAMOS EM <i>VIDAS SECAS</i>	507
Jaqueline da Silva Lima	
A FALTA QUE MOVE: ANÁLISE DA PERSPECTIVA UTÓPICA NOS CAPÍTULOS "MUDANÇA" E "FUGA" DO ROMANCE "VIDAS SECAS" (1938), DE GRACILIANO RAMOS.....	517
Júlia Cunha Alves Cavalcante	
O PROJETO ESTÉTICO E IDEOLÓGICO EM <i>A TERRA DOS MENINOS PELADOS</i>, DE GRACILIANO RAMOS	524
Júlia Kauana Arcaño da Costa	
Silmara Rodrigues	
AS MÃOS DEFORMANTES DE PAULO HONÓRIO: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PERSONAGEM-NARRADOR EM <i>SÃO BERNARDO</i>, DE GRACILIANO RAMOS.....	531
Kárita Aparecida de Paula Borges	
AS LEMBRANÇAS EM <i>ANGÚSTIA</i> - UM DESFECHO TRAZIDO À CORDA	543
Leandra Cistina Cavalcante Frota	
GRACILIANO RAMOS: PERFORMANCE DE UM ESCRITOR-PERSONAGEM .	551
Luiz Fernando Bezerra Felinto	
Rosângela de Melo Rodrigues	
A FIGURA FEMININA NA LITERATURA: MARCAS DE DOMINAÇÃO NA NARRATIVA <i>SÃO BERNARDO</i>, DE GRACILIANO RAMOS	560
Maria Claudicélia Curvêlo da Silva	
Cristiano Cezar Gomes da Silva	
POESIA E RESISTÊNCIA: A FRUSTRAÇÃO DO DESEJO DE COMUNICAÇÃO EM <i>VIDAS SECAS</i>	571
Maria de Lourdes Dionizio Santos	
OS TENROS ANOS DE UMA MENINA: A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO EM "LUCIANA" E "MINSK", EM <i>HISTÓRIAS INCOMPLETAS</i>, DE GRACILIANO RAMOS.....	579
Patrícia Soares Silva	

ENTRE <i>VIDAS SECAS</i> E <i>INFÂNCIA</i> UM ENTRE-ESPAÇO AUTOBIOGRÁFICO.	586
Paulo Alves	
O LÉXICO GEOGRÁFICO COM ENFOQUE NA OBRA: <i>VIDAS SECAS</i> DE GRACILIANO RAMOS.....	599
Sandoval Dias Duarte	
Maria do Socorro Aragão	
Fabiana dos Santos Dias Duarte	
REPRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR EM <i>SÃO BERNARDO</i>	610
Taffarel Bandeira Guedes	
O SERTÃO NORDESTINO 80 ANOS DEPOIS DE <i>VIDAS SECAS</i>	622
Wytla Nogueira Torquato Campos	
<i>COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS</i>.....	632
ANÁLISE DO DISCURSO LITERÁRIO	632
JOÃO CABRAL DE MELO NETO NO OUTRO LADO DA MARGEM: O HOMEM, A CIDADE E O RIO EM “O CÃO SEM PLUMAS”	633
Alexandre Bezerra Alves	
IRONIA ESTRUTURAL EM <i>A IGREJA DO DIABO</i>.....	646
Aline Cardoso Santos	
A AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE EM <i>ANGÚSTIA</i>	659
Amanda Joyce de Jesus Ferreira	
Danúbia Araújo Pereira	
RUPTURAS NA TRADIÇÃO DA NARRATIVA LITERÁRIA EM <i>A MORTE DE D.J. EM PARIS</i>	668
Ana Emília de Lima Ferreira	
QUEBRANDO AS CORRENTES: UMA REFLEXÃO SOBRE O DISCURSO DE PROMETEU NA OBRA <i>PROMETEU ACORRENTADO, DE ÉSQUILO</i>.	682
Carlos Eduardo Barbosa	
O CONTROLE E A VIGILÂNCIA PRESENTES EM <i>GAME OF THRONES</i>.....	694
Douglas do Nascimento Lima	
Rafael Francisco Braz	

A (DES)CONSTRUÇÃO SOBRE A IMAGEM DO NORDESTINO EM.....	707
Edjane Gomes de Assis	
Marcela Viana de Sousa	
Myllena Araujo do Nascimento	
O DISCURSO DEMONÍACO EM <i>LAVOURA ARCAICA</i>.....	719
Francisca Yorranna da Silva	
<i>FAZES-ME FALTA DE INÊS PEDROSA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DA</i>	
<i>CRÍTICA DE AGUSTINA BESSA-LUÍS</i>.....	729
Joanderson dos Santos Silva	
FLORES ESQUECIDAS: JÚLIA CORTINES E JÚLIA DA COSTA	738
Josivânia da Cruz Vilela	
Marcelo Medeiros da Silva	
A RAINHA CERSEI LANNISTER: A DAMA DA MANIPULAÇÃO DO DISCURSO	
EM <i>GAME OF THRONES</i>	753
Kelly Daiane Pereira dos Santos	
Rafael Francisco Braz	
“É O MEIO DA VIDA”: O ESPAÇO ALEGÓRICO EM “A VIAGEM”, DE SOPHIA	
DE MELLO BREYNER.....	763
Leonardo de Oliveira Colares	
Matheus Picanço Nunes	
ANÁLISE SEMIÓTICA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DEUSES E HOMENS NA	
<i>ILÍADA</i>	772
Luis Antonio Mopi Lafuente	
OS ELEMENTOS DA CRÍTICA LITERÁRIA A FAVOR DO DISCURSO POÉTICO:	
UMA ANÁLISE DO POEMA <i>HÁ METAFÍSICA BASTANTE EM NÃO PENSAR EM</i>	
<i>NADA</i>.....	785
Luiz Felipe Verçosa da Silva	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
A ESCRITA MODERNA E A CONDIÇÃO FEMININA NO CONTO “AMOR” DE	
CLARICE LISPECTOR	792
Luiza Benício Pereira	
Géssica Kajamyllé da Silva Lima	

O PODER DO GRANDE FEMININO NA SACERDOTISA DA LUZ EM <i>GAME OF THRONES</i>	804
Maria Dayane dos Santos Lima	
Rafael Francisco Braz	
ANÁLISE DA MISOGINIA PRESENTE NO LIVRO <i>O EVANGELHO SEGUNDO JESUS CRISTO</i> DE JOSÉ SARAMAGO À LUZ DO FEMINISMO EXISTENCIALISTA DE SIMONE DE BEAUVOIR	816
Maria Gomes de Medeiros	
Vanessa Rimbaud Pinheiro	
FOLHAS DE PITOMBEIRA BULINDO COM A BRISA: A REGIONALIDADE EM <i>FOGO MORTO</i>, DE JOSÉ LINS DO REGO.....	823
Naíla Cordeiro Evangelista de Souza	
CLARICE LISPECTOR, AS CAPTAÇÕES IMPOSSÍVEIS DO INSTANTE	830
Pedro Fernandes de Oliveira Neto	
NASCIDA DA TORMENTA, FEZ-SE: PUTA, GUERREIRA, MÃE E A RAINHA EM <i>GAME OF THRONES</i>.....	839
Rafael Francisco Braz	
Ana Paula Costa Pereira	
LÚCIO CARDOSO 50 ANOS DEPOIS.....	851
Romildo Biar Monteiro	
<i>IRACEMA E MACUNAÍMA: O DIÁLOGO ENTRE PASSADO E PRESENTE NA CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADE COLETIVA NACIONAL</i>	864
Sandra Mara Alves da Silva	
UMA LEITURA DE ESPAÇO E TEMPO NO CONTO <i>ANA DAVENGA</i>	872
Valéria Vicente Gerônimo	
Arnilda Alves Caldeira	
Adailton dos Santos Pereira	
<i>TU PAÍS ESTÁ FELIZ</i>, DE ANTONIO MIRANDA: UMA LEITURA INTERSEMIÓTICA NA POESIA	880
Valter Gomes Dias Junior	

<i>COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS</i>	894
LITERATURA, CULTURA E TRADUÇÃO	894
A POESIA CARNAVALIZADA DE HILDA HILST	895
Anderson Felix dos Santos	
DECISÃO: A DESMISTIFICAÇÃO DO ASPECTO DIVINO DA CRIAÇÃO	
LITERÁRIA EM PEDRO LYRA	903
Brenda Raquel Nobre Lopes	
O BOG GOTHIC E O HIBRIDISMO ESTÉTICO NA LITERATURA IRLANDESA	
CONTEMPORÂNEA: A REINVENÇÃO DAS FORMAS EM <i>THE BUTCHER BOY</i>,	
DE PATRICK McCABE	912
Sandra Luna	
Bruno Vieira	
(RE)PENSAR O PASSADO NEGRO-DIASPÓRICO PELAS TRILHAS DA	
MEMÓRIA E DA METAFICAÇÃO HISTORIGRÁFICA <i>EM UM DEFEITO DE COR</i>,	
DE ANA MARIA GONÇALVES	921
Camila de Matos Silva	
ESPALHANDO SEMENTES: CRÍTICA FEMINISTA E MEMÓRIA EM <i>A MULHER</i>	
<i>DE PÉS DESCALÇOS</i> DE SCHOLASTIQUE MUKASONGA	931
Camilla Rodrigues Protetor	
RESÍDUOS ÉPICO-LÍRICOS MEDIEVAIS NA POESIA DE ONESTALDO DE	
PENNAFORT	943
Carlos Henrique Peixoto de Oliveira	
TEORIA DA RESIDUALIDADE: POR UMA NOVA PERSPECTIVA NO ENSINO DE	
LITERATURA	953
Daniel Pereira de Oliveira	
MERCADO EDITORIAL ARGENTINO E A CIRCULAÇÃO DAS TRADUÇÕES DA	
LITERATURA BRASILEIRA (2000-2017): ANÁLISE DA COLEÇÃO <i>VEREDA</i>	
<i>BRASIL</i>	964
Dayse Helena Viana de Albuquerque Gouveia	
RESSIGNIFICAÇÕES TEMPORAIS NA NARRATIVA FRAGMENTADA DE <i>A</i>	
<i>JANGADA DE PEDRA</i>, DE JOSÉ SARAMAGO	976
Edilane Batista Ferreira	
Beatriz Pereira do Nascimento	

COLONIALISMO E SUBALTERNIDADE NA CONDIÇÃO DO NEGRO EM A RAISIN IN THE SUN, DE LORRAINE HANSBERRY	985
Ferdinando de Oliveira Figueirêdo	
O OLHAR MASCULINO NA CONSTRUÇÃO DA FIGURA FEMININA NO CONTO: EUFRÁSIA MENESES, DE RONALDO CORREIA DE BRITO.....	998
Gabriela da Silva Barros	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
PRIMO LEVI, LAGER E A NÃO-TRADUÇÃO.....	1008
Heloiza Montenegro Barbosa	
UMA ANÁLISE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES: NA PERSPECTIVA MULTICULTURAL.....	1015
Ilda Elizabeth Acioly Lima	
ALÉM DA IMAGEM: UMA LEITURA DA ADAPTAÇÃO CINEMATOGRAFICA O RETRATO DE DORIAN GRAY, DE OLIVER PARKER (2009)	1023
Jaquecilene Alves da Silva	
O EXÍLIO ENTRE DUAS PALAVRAS POÉTICAS: DRUMMOND E JOSÉ PAULO PAES	1034
Jardel Matias dos Santos	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
A EMERGÊNCIA DA LITERATURA INDÍGENA: PRODUÇÃO DE UMA CONTRANARRATIVA EM RELAÇÃO AO CÂNONE LITERÁRIO	1043
Joel Vieira da Silva Filho	
DE “ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS” A “GYPSY”: UMA ANÁLISE DOS INTERTEXTOS NO PROCESSO TRADUTORIO E ADAPTATIVO	1057
Luzinaldo Alves de Oliveira Júnior	
IMAGENS DO FEMININO NO ROMANCE SÃO BERNARDO DE GRACILIANO RAMOS.....	1066
Maria Edilene Justino	
ENTRE HEIDEGGER E FERNANDO PESSOA: UMA POÉTICA EXISTENCIAL	1081
Marinalva Freire da Silva	
Manoel Matusalém Sousa	

DA MEMÓRIA AO RESÍDUO: O SANGUE PORTUGUÊS, DE RAQUEL NAVEIRA	1099
Mary Nascimento da Silva Leitão	
CONFIGURAÇÕES DE ESPAÇO EM TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA	1112
Raíres Joice Silva Basílio	
Eduarda Maria Moreira Lopes	
Manoel Freire Rodrigues	
O DISCURSO UTÓPICO EM MEIA LÁGRIMA: O DISCURSO DO CORPO NEGADO EM CONCEIÇÃO EVARISTO	1123
Ronaldo Gomes dos Santos	
Maria Alice da Rocha	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
A LITERATURA REINVENTADA A PARTIR DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS	1132
Ronaldo Gomes dos Santos	
Maria Alice da Rocha	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
SENHORA: UMA ARTICULAÇÃO CULTURAL DA REPRESENTAÇÃO FEMININA NO SÉCULO XIX	1141
Taciana Ferreira Soares	
A DISTOPIA LITERÁRIA COMO CRÍTICA À SOCIEDADE PATRIARCAL EM O CONTO DA AIA, DE MARGARET ATWOOD	1154
Vanessa Pereira dos Santos Tavares	
REFLEXOS DA ESTILIZAÇÃO NO “CORAÇÃO DENUNCIADOR”, DE EDGAR DE ALLAN POE E NA “RIVAL DE LISA”, DA SÉRIE ANIMADA OS SIMPSONS....	1167
Waldir Kennedy Nunes Calixto	
Auricélio Soares Fernandes	

<i>COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS</i>	1180
LITERATURA E CINEMA	1180
ENTRE ADAPTAÇÃO E RECEPÇÃO: UMA LEITURA DE <i>FELICIDADE</i>	
<i>CLANDESTINA E CLANDESTINA FELICIDADE</i>	1181
Aline Higino da Silva	
Evelyn Cezário da Silva	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
ADAPTAÇÃO E PERSONAGEM: O CRESCIMENTO DE THERESE BELIVET .	1194
Amanda Felix de Lima Souza	
Antonio Felipe Barbosa Neto	
Giullia de Alencar Aguiar	
ALEGORIAS POLÍTICAS NA <i>REVOLUÇÃO DOS BICHOS</i>: DO ROMANCE À TELA	
.....	1204
Auricélio Soares Fernandes	
Waldir Kennedy Nunes Calixto	
O PENSAMENTO CIENTÍFICO IMPULSIONANDO A ADAPTAÇÃO DE	
<i>SHERLOCK HOLMES</i>, CRIAÇÃO FICCIONAL DE ARTHUR CONAN DOYLE..	1224
Cristina Imaculada Santana de Oliveira	
MANUTENÇÃO DA DOMINAÇÃO POR TRÁS DA CRÍTICA A SISTEMAS DE	
DOMINAÇÃO NA LITERATURA E NO CINEMA	1237
Danielly Cristina Pereira Vieira	
HOMOEROTISMO, AFETIVIDADE E SIMBOLOGIA NO RITO DE PASSAGEM	
“PEQUENO MONSTRO” DE CAIO FERNANDO ABREU	1250
Felipe Brito Silva	
Paulo José Lima Costa	
A TRANSMUTAÇÃO DA PERSONAGEM LOLITA DE NABOKOV DA	
LITERATURA PARA O CINEMA	1266
Jardas de Sousa Silva	
A VIOLÊNCIA NO TERCEIRO IMPÉRIO D’A PEDRA DO REINO: OS	
PROCEDIMENTOS DE ADAPTAÇÃO DE UMA LINGUAGEM PARA OUTRA..	1276
Joely Fernandes de Queiroz	

UMA ANÁLISE INTERSEMIÓTICA DE A HORA DA ESTRELA	1293
José Antonio Santos de Oliveira	
Aline Higino da Silva	
Edilene Honorato da Silva	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
DA TEORIA LITERÁRIA À CINEMATOGRÁFICA: CAMINHOS	
INTERCAMBIÁVEIS	1305
Larissa Brito dos Santos	
COMO AS RELAÇÕES SOCIAIS SE CONFIGURAM DENTRO DO ESPAÇO-	
TEMPO: LIGAÇÕES INTERSEMIÓTICAS NO FILME <i>O PEQUENO PRÍNCIPE</i>	
COM O LIVRO <i>O PEQUENO PRÍNCIPE</i>	1314
Luiz Felipe Verçosa da Silva	
José Antonio Santos de Oliveira	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
CINEMA E TEATRO: A CONSTRUÇÃO TEATRAL DA SUBJETIVIDADE	
FEMININA EM GRACE DO FILME <i>DOGVILLE</i>.....	1325
Mônica Maria da Silva Santos	
Rikelle Carolina Lacerda da Silva	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
OS LABIRINTOS DA IMAGEM EM <i>BLOW-UP: DEPOIS DAQUELE BEIJO</i>	1333
Raniere de Araújo Marques	
AS TRILHAS DE UM SERTÃO ARMORIAL: O TEATRAL DE ARIANO SUASSUNA	
E O CINEMATOGRÁFICO DE GUEL ARRAES	1343
Tereza Eliete de Oliveira Fernandes Ribeiro	
Eduardo Henrique Cirilo Valones	
FRAGMENTOS DE IMAGENS POÉTICAS DO CORPO MORTO NA LITERATURA	
E NO CINEMA	1353
Wellington Pereira da Silva	

<i>COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS</i>	1366
LITERATURA E LINGUAGEM POPULAR	1366
EM PAUTA: PROCEDIMENTOS DE TEMATIZAÇÃO E FIGURATIVIZAÇÃO EM EPÍSTOLA PATATIVANA	1367
Adriana Nuvens de Alencar	
Maria de Fátima Barbosa de Mesquita Batista	
A MONTANHA DA ÁGUA LILÁS: A TRADIÇÃO, O COMPONENTE FABULAR E A CONTINUIDADE NA LITERATURA DE PEPETELA	1380
Andresa Karine Rodrigues Novais de Jesus	
A POÉTICA DE JUAN CARLOS GALEANO À LUZ DA SEMIÓTICA:	1391
Amanda Félix de Lima Souza	
Antonio Felipe Barbosa Neto	
Giullia de Alencar Aguiar	
CONTOS INFANTIS DE FIGUEIREDO PIMENTEL: LITERATURA À MODA BRASILEIRA	1402
Cristina Rothier Duarte	
Daniela Maria Segabinazi	
Girleene Marques Formiga	
A VARIAÇÃO DIATÓPICA NO LÉXICO DA MATA SUL DE PERNAMBUCO...	1415
Edilene Maria Oliveira de Almeida	
ALSCE: UM ATLAS LINGUÍSTICO EM CONSTRUÇÃO	1422
Fabiana dos Santos Lima	
AS FACES DA GRANDE-MÃE: ARQUÉTIPO, IDENTIDADE E MEMÓRIA NAS NARRATIVAS ORAIS DA REGIÃO BRAGANTINA	1433
João Leno Pereira de Maria	
LITERATURA CONTEMPORÂNEA: A LINGUAGEM ESCATOLÓGICA NO CONTO <i>FELIZ ANO NOVO</i> DE RUBEM FONSECA	1444
Randerson Vitor da Silva	
ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA OBRA <i>HISTÓRIAS DE ALEXANDRE</i>, DE GRACILIANO RAMOS	1453
Rossana Tavares de Almeida	

O CAMPO SEMÂNTICO-CULTURAL “A SECA” NA OBRA DE LUIZ GONZAGA	1464
Sandro Luis de Sousa	
O LÉXICO DE ARIANO SUASSUNA NO LIVRO <i>O CASAMENTO SUSPEITOSO</i>: EXPRESSÕES REGIONAIS E VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS	1474
Uélida Dantas de Oliveira	
Ellem Kyara Pessoa dos Santos	
A LINGUAGEM REGIONAL/POPULAR NAS OBRAS DE ZÉ VICENTE DA PARAÍBA: GLOSSÁRIO LÉXICO-SEMÂNTICO	1487
Wellington Lopes dos Santos	
COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS	1499
LITERATURA REGIONAL	1499
O JAGUNÇO E OS (DES)FIOS DA LINGUAGEM EM <i>FAMIGERADO</i>, DE JOÃO GUIMARÃES ROSA	1500
Andréa Morais Costa Buhler	
Paulete Gonçalves Gomes de Melo	
Dayane Vieira de Brito	
OS “SEVERINOS” QUE COMPÕE O NORDESTE EM GRACILIANO RAMOS: O SERTANEJO, A LUTA E O SERTÃO NO IMAGINÁRIO LITERÁRIO BRASILEIRO	1509
Antônio Pereira Tavares Neto	
Sandro dos Santos do Nascimento	
CULTURA POPULAR E ALEGORIA NA PEÇA <i>A DONZELA JOANA</i>, DE HERMILO BORBA FILHO	1523
Eduardo Henrique Cirilo Valones	
Rafael Damião de Lima Santos	
A INFLUÊNCIA DO ESPAÇO FICCIONAL PARA A OCORRÊNCIA DO TRÁGICO NA OBRA <i>PEDRA BONITA</i>, DE JOSÉ LINS DO REGO	1532
Eliene Nunes Ferreira	
OS RESÍDUOS MEDIEVAIS DO GROTESCO EM <i>GABRIELA, CRAVO E CANELA</i>, DE JORGE AMADO	1544
Iêda Carvalhêdo Barbosa	

FORMAS DO SERTÃO: UMA LEITURA DO POEMA “ODE ÀS SECAS DO NORDESTE” DE ZILA MAMEDE.....	1556
Irio José do Nascimento Germano Júnior	
Maria Edileuza da Costa	
Will Wanderkelly de Freitas Ribeiro	
Wellington Medeiros de Araújo	
UMA ANÁLISE DOS ESTEREÓTIPOS FEMININOS REPRESENTADOS NAS PERSONAGENS INOCÊNCIA E SOLEDADE	1568
Jaqueline Vieira de Lima	
Michelle Thalyta Cavalcante Alves Pereira	
Maria da Conceição de Oliveira Barbosa	
Aldinida Medeiros	
<i>EPITELÍADA: O GOZO NA LITERATURA ALAGOANA DE MARLON SILVA .</i>	1577
José Antonio Santos de Oliveira	
Luiz Felipe Verçosa da Silva	
Amanda Ramalho de Freitas Brito	
LITERATURA DE CORDEL PARA A INFÂNCIA, É POSSÍVEL?	1586
Jovanna Pinheiro Medeiros Marinho	
A PROSA EUCLIDIANA DIANTE DA VEREDA CONSELHEIRISTA.....	1594
Laís Rocha de Lima	
A TERRA PROMETIDA: UMA CONSTANTE NO IMAGINÁRIO POPULAR	1601
Leonildo Cerqueira	
AS FACES DA MEMÓRIA DO SERTANEJO EM <i>METÁFORAS PARA UM DUELO NO SERTÃO</i>, DE LINALDO GUEDES	1612
Moama Lorena de Lacerda Marques	
Yago Viegas da Silva	
O SERTÃO DA <i>PEDRA DO REINO E VIDAS SECAS</i>: REFLEXÕES ACERCA DO CÂNONE.....	1625
Natacha Guedes da Silva	
NO TEMPO DE INOCÊNCIA: O ROMANTISMO E O NATURALISMO COMO MARCAS REGIONAIS NA OBRA <i>INOCÊNCIA</i>	1633
Paulete Gonçalves Gomes de Melo	
Dayane Vieira de Brito	

Andréa de Moraes Costa Bühler

**VIOLÊNCIA E SAGRADO: DESEJO MIMÉTICO E SIGNIFICAÇÃO SACRIFICIAL
EM *SOMBRA SEVERA* 1645**

Rayssa Mykelly de Medeiros Oliveira

**O CICLO DO BOI NA LITERATURA DE CORDEL E NO IMAGINÁRIO POPULAR
NORDESTINO 1658**

Victória Pereira Vasconcelos de Abreu